

ITALY

ITALY

**SAMARQAND VILOYATI QARLUQ SHEVALARIDA NUTQIY
ANTOMIYANING QO'LLANILISHI YUZASIDAN MULOHAZALAR****Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna**

O'qituvchi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Samarqand davlat chet tillar instituti akademik litseyi

Samarqand, O'zbekiston

SamDCHTI tadqiqotchisi

Telefon: +998(97) 9169261

tillabayeva87@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423793>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Samarqand shahri va viloyatidagi qarluq lahjasiga mansub o'zbek shevalarining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Shuningdek, mazkur shevalardagi antonimlarning qanday holatda uchrashi, ularning talaffuzi, imlosi misollar yordamida tahlil qilib berilgan. Mavzu yuzasidan mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qarluq lahjasi, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, o'zbek shevalari, leksik-semantik guruh, nutqiy antonimiya, talaffuz, imlo.

Shevalarning lug'at tarkibida ko'pchilik so'zlar turli shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlarining mavjudligi bilan ajralib turadi, ularsiz nutqimiz ifodasiz bo'lib qoladi. Shevaning yanada ta'sirchan, rang-barang, ifodali bo'lishi uchun leksik sinonimlar, qarama-qarshilik uchun antonimlar, turli xil ma'nolarni ifodalovchi omonimlar va ko'p ma'noli so'zlar faol qo'llaniladi.

Xususan, O'rta Qashqadaryo jelovchi o'zbek shevalari bo'yicha nomzodlik ishini yoqlagan N.Shoimova ham mazkur hudud shevasiga doir so'zlarning omonimiya, sinonimiya hodisalarini adabiy til bilan qiyoslab o'rgangan.

R.Yo'ldoshev tomonidan Turkmanistonning Toshhovuz viloyatidagi o'zbek shevalari tadqiq qilingan bo'lib, dissertatsiyaning ikkinchi bobida mazkur hudud aholisidan to'plangan 3000ga yaqin lug'aviy birliklar ko'p ma'noli so'zlar, omonimlar, sinonimlar, antonimlar sifatida leksik-semantik xususiyatlariga ko'ra guruhlariga bo'linib, adabiy til bilan qiyoslangan.

Navoiy viloyati o'zbek xalq shevalarini tadqiq qilish bo'yicha uzoq yillik izlanishlar olib borgan N.Murodovanning ham doktorlik dissertatsiyasining ikkinchi bobida jonli xalq tilidan to'plangan 15.000dan ortiq so'zlar sinonim, antonim, omonim kabi leksik-semantik guruhlariga bo'linib, tahlilga tortilgan.

Antonimlar mazmun jihatdan o'zaro qarama-qarshi ma'noli so'zlardir. Ular o'zbek adabiy tilida bo'lgani kabi shevalarda ham tushunchani yanada jozibador va ta'sirchan qilish maqsadida qo'llaniladi. Zidlik ot, sifat, ravish kabi so'z

turkumlarida ko'proq, fe'l so'z turkumida ozchilikni tashkil qiladi. Olmosh, yordamchi so'zlar va oraliqdagi so'z turkumlarida uchramaydi.

An'anaviy yondashuv bo'yicha antonimlar quyidagi mezonlar bilan belgilanadi:

1. Leksik-semantik tomondan:

a) bir leksik-semantik guruhga mansublik; b) qarama-qarshi mazmunning borligi.

2. Grammatik jihatdan:

a) bir turkimga xoslik; b) leksik qurshovning aynanligi; c) yopiq struktura.

3) Funktsional jihatdan:

a) bir xil uslubiy bo'yoq; b) nutqda muntazam birga qo'llanish [1, 5-b.].

Antonimiya hodisasi o'zbek tilshunosligida ilk marotaba monografik yo'sinda R.Shukurov, B.Isabekovlarning nomzodlik ishlarida yoritilgan Keyinchalik G.Keldiyorova, D.Abdullayeva kabi olimlar ishlarida ham antonimlar va antiteza hodisalari, antonimlar hamda kontekstual antonimlarning munosabatlari atroflicha yoritilib, ilmiy asoslangan.

Mazkur ishlardan kelib chiqqan holda bunday so'zlarni ikki guruhga bo'lish mumkin: 1) bir o'zakli antonimlar, ya'ni affiksatsiya usulida yasalgan yasama antonimlarni o'rganayotgan shevamiz misolida ko'rib chiqamiz:

-le nā- *orenle- nāoren*

be- -li *āndešāli- beāndešā*

be- bā- *bemāslijāt- bāmāslijāt*

be- -kār *begunā- gunāhkār*

be- -nāk *behūsūn- hūsūnnāk*

be- bār- *bevāxt- bārvāxt*

2) turli o'zakli antonimlar, ya'ni tub antonimlar bo'lib, bularning semantik doirasi yasama antonimik juftlikka nisbatan kengroq. Bunga turli so'z turkumlari doirasida qaraymiz:

Sifat antonimlar: *gārāñ- bālā, xorā-chimxor, āsān- qijind, pājgāk-tor, ixčāmākāk- besonāqāj, tāzā/ āzādā- i:sliqi, kālān-u gārān- xurdi*; ad.orf. garang-balo/ ustomon, xo'ra-chimxo'r, oson-qiyin, poygak-to'r, ixcham- beso'naqay, top-toza- isqirt/kir, katta-kichik.

Ravish antonimlar: *piči- mol, āstā- tez, dārūn- berūn, sähär mārđān- kečqūrūn, beixtijār- jorttābā*; ad.orf. kam-ko'p, asta-tez, ichkari-tashqari, tong-kechqurun, beixtiyor- jo'rttaga.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, antonimlar qaysi so'z turkumidan yasalishidan qat'iy nazar tub va yasama antonimlarga bo'linadi. Shuningdek,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Samarqand viloyati qarluq lahjasidagi antonimlar nutqqa badiiy nafosat, ta'sirchanlik, jozibadorlik va uslubiy tus berish uchun ishlatiladi. Zid ma'noli so'zlar hayotdagi yangiliklar, boshqa tillarning ta'siri va so'zlarni o'zlashtirish omillari, ma'lum bir dialektning adabiy til bilan aloqasi asosida paydo bo'lgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Иванова В.А. Антонимия в системе языка.– Кишинев, 1982.–С.5
2. Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг лексик-семантик табиати. Филол. фан. номз. ...дисс.–Тошкент. 1973.
3. Исабеков Б. Ҳозирги ўзбек тилида лексик антонимия. Филол. фан. номз. ...дисс.– Тошкент. 1973.
4. Келдиёрова Г. Ўзбек бадий нутқида антитеза. Филол. фан. номз. ...дисс.– Тошкент. 2000.
5. Абдуллаева Д. Ўзбек тилида антисемия. Филол. фан. номз. ...дисс.– Тошкент. 2010.

